

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В.К.Ержанова

Каракалпакский государственный университет

Резюме: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы в воспитании молодежи, как познание себя, национальные ценности, изучение человека как внешне-эстетическая, духовно-эстетическая, нравственная и социальная ценность.

Ключевые слова: нравственность, эстетика, искусство, психология, национальные ценности, личность, воспитание внеучебных занятий, самопознание, ценностная ориентация.

Резюме: мақолада ёшларни тарбиялашнинг мазмуни, технологияси, методлари ва методологиясига янгича ёндашув ҳақида сўз юритилиб, шахсинг юксак қадриятини шакллантиришга қаратилган тарбиянинг назарий ва амалий асослари курсатилган.

Таянч тушунчалар: ахлоқ, маданият, нафосат, психология, ўз-ўзини тарбиялаш, ўзлигини англаш, миллий қадрият, хулқ-атвор, комил инсон, шахс.

Summary: In given article, the topical problems in the education of young people, such as self-knowledge, the formation of the phenomenon of human knowledge, the study of man as an external aesthetic, spiritual and aesthetic, moral and social value are considered.

Key-words: morality, esthetics, national values, education, person, activity, self-consciousness, valuable orientation.

ВВЕДЕНИЕ

В государственной образовательной политике провозглашается необходимость усиления воспитательного фактора, повышения роли и значения духовно-нравственно-эстетического воспитания молодежи, совершенствования

содержания и процесса этого воспитания на инновационно - педагогическом подходе к конкретному и целостному воспитанию, развитию и совершенствованию личности юного поколения[1;С.56].

В нашей стране развития технологии ценностных ориентаций (личности) учащихся воспитанников решено традиционно - педагогически, в педагогическом наследии народа, особенно активно после обретения независимости Республики, когда появилась возможность восстановить национально-культурные традиции, духовное наследие народа, в том числе, нравственное и эстетическое – как средства духовного обогащения подрастающего поколения. Свои исследования посвящали ученые-педагоги не только проблемам нравственного, эстетического, но и нравственно-эстетического воспитания и даже есть попытки развития духовно-ценностных ориентаций личности обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Понимание ценности того или иного объекта – выражение практического отношения к нему. Так, человек выделяет в объекте свойства, его функции как символы в собственной жизни, в своей жизнедеятельности, в социальной среде. В этой связи примечательной является мысль С.К. Аннамуратовой - «Человек – самое сложное явления из всех существующих на Земле, которая подчеркивает, что, это интересный предмет познания и самопознания. Человек – замечательный результат уникальной социально-культурной революции, поскольку только человек способен к осознанию самого себя, к самопознанию и к преобразованию окружающего мира» [2; С. 234-369].

Прав В.А.Мижериков, который пишет, что ценности идеальной формы – понятия прекрасного, это еще и моральные нормы и принципы; это формы сознания, оценивающие и одобряющие – нормативные. Для сознания человека ценность (ценности) – повседневный ориентир в предметной и социальной действительности. Есть «ценности абсолютные – объединяющие людей, живущих в разных странах и частях света, принадлежащие порой к различным слоям общества, но носящие общечеловеческий характер и имеющие

национальное своеобразие, «ценностные ориентации – моральные, эстетические, идеологические, гражданские, религиозные и другие основания, на которые ориентируется человек в поведении, оценке своей и чужой деятельности» Большинство ученых, справедливо расценивают что ценностную ориентацию, как – «детерминированные устремления, желания, потребности человека, выступающие в качестве важнейших личностных ценностей и целей жизнедеятельности. Существует определенная взаимосвязь между системой фундаментальных ценностей, потребностей общества и деятельностью личности. Здесь важную роль играет культура, которая не только интегрирует человека в социальную систему, но и прививает ему определенные потребности, интересы, ценностные ориентации. При этом необходима социализация. Если же социализации личности не происходит, то человек становится носителем отклоняющегося (девиантного) поведения» [5;С.338].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Главное – выбор высших ценностей и стремление к их реализации.

Сознание – высшая форма психического отражения действительности, присущая только человеку и неразрывно связанная с языком, посредством которого оно осуществляется. Язык в материальной форме передает знания, мысли людей, служит воплощением явлений сознания...». «При помощи сознания человек обозначает свои впечатления, отдает себе в них отчет, осознает их. Благодаря сознанию человек намечает более или менее отдаленные цели своей деятельности, регулирует свое поведение, влияет на поведение других людей. Различают три вида формы сознания: общественное, групповое, индивидуальное» [4;С.495]. Здесь важно, чтобы сработала концепция гуманистического подхода в процессе воспитания. С усилением концепции гуманистического воспитания в итоге которого достигается цель гармоничного развития личности, предполагается гуманно-этический фактор, самостность и социумность, т.е. сфер личностного проявления, обуславливающих направленность личности на себя и на общество.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ философской и педагогико-психологической литературы показал, что в интерпретации понятия “ценность” существуют различные подходы. С философской точки зрения ценность воспринимается в качестве широко распространенного субъективного образа или представления, который оценивается человеком; при социологическом подходе ценность интерпретируется в прочной взаимосвязи с социальными нормами, поведением, составляющими жизнедеятельность человека социологик; психология выражает данное понятие во взаимосвязи с интересами, потребностями личности. В педагогике понятие “ценность” отражает отношение личности к миру, возникающее на основе индивидуального жизненного опыта человека, знаний о мире, направленное на всестороннее гармоничное развитие личности.

В научной литературе можно встретить разнообразные определения таких понятий, как “ценность”, “ценностная ориентация”, “ценностная установка”, “система ценностей”.

Если рассматривать ценность в отрыве от таких форм общественного сознания, как религия, идеология, искусства, тогда его самостоятельный смысл и содержание вызывают сомнение. Ибо удовлетворение каких-либо потребностей человека или общества взаимосвязано не только с материальным, но и с идеальным. Сами потребности также могут определять ряд условий и специфических особенностей социальной жизни. Следовательно, ценность возникает вследствие отношения человека и общества к внешнему миру, органического соотношения их внутренних потребностей с действительностью. Превращение этого отношения в устойчивое качество определяется термином “ценностная ориентация” служащим для формирования целей и мотивов деятельности человека.

Термин “ценностная ориентация” личности включен в научный оборот в 20-х годах XX века У. Томасом и Ф. Знанецким в социологии, по их мнению, социальная установка – это процесс индивидуального осознания, определяющий реальную и повседневную деятельность индивида в социальном. Другими

словами, социальная установка выполняет задачу “ядра”, обеспечивающего управление поведением индивида, группы, общества в целом. До появления социальной установки происходит осознание индивидом потребностей и условий. Влияние социума определяется достижением удовлетворения потребностей на основе получения обществом определенной информации. Таким образом, ценностная ориентация формируется в сознании человека, укрепляется и изменяется [6; С.547] .

В труде Т.Парсонса “О структуре социального действия” отдельно показана связь понятий ценность и ценностная ориентация. А именно, на основе проявления стремления к эталонам в культуре социума возникают функциональные потребности общества [3; С.200-203].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общечеловеческие ценности (общественные нормы, идеалы, ценности культуры) воспринимаются личностью и присваиваются ею индивидуально – избирательно. Они должны быть личностными ценностями – убеждением, целью, идеалом (тогда они – стимул и побудитель к действию). Необходимо учащимися познать систему ценностей, составляющих эстетическую и нравственную культуры, и обеспечить воспитанникам сознательный выбор «своих» ценностей, на основе которых формируется устойчивая индивидуальная система ценностных ориентаций – эстетических, нравственных – гуманно-этических, которые характеризуют ее (личности) мотивационно-ценностное отношение.

Важно, чтобы ценность побуждала к активной деятельности, к самовоспитанию и саморазвитию личности учащихся (непреренно на уровне глубокой осознанности). Необходимо и очень важно, чтобы ценность стала объектом потребности личности учащихся, удовлетворяемой в процессе деятельности – познавательной, в деятельности по отбору объектов (ценностей), по их освоению, реализации (социальной).

К практическому решению проблемы, таким образом, необходим деятельностный подход, но при личностном, с учетом индивидуальных

особенностей учащихся, с внушением им личностной самооценности. Личностный подход к учащимся – это персонализация педагогического взаимодействия, сотрудничества и взаимодействия. Педагог актуализирует, стимулирует стремление учащихся к саморазвитию, создает условия для самодвижения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Ташкент – «Узбекистан» - 2016 – С. 56.
2. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 369.
3. Парсонс Т. О структуре социального действия. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2000. – С.200-203.
4. Психология. Словарь. /Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – С. 495.
5. Психолого-педагогический словарь. /Автор-состав. В.А.Мижери-ков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – С. 338.
6. Rokeach M. The role of values in public opinion research // The Public Opinion Quarterly. Vol. 32. No. 4. – P. 547-559.